

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ, ДИЗАЙН

10.5281/zenodo.10845024

КРАСОВИЦКАЯ Анна Ивановна

фотограф-преподаватель, ИП Красовицкая Анна Ивановна,
Россия, г. Москва

КОМПОЗИЦИОННЫЕ СВОЙСТВА И СРЕДСТВА ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ

Аннотация. В статье проводится глубокий анализ композиционных свойств и используемых средств в фотографической композиции. Исследуется влияние композиционных принципов на восприятие фотографического изображения, а также рассматриваются различные техники и методы, которые фотографы применяют для достижения эстетического совершенства и глубины смысла в своих работах. Особое внимание уделяется таким аспектам, как баланс, ритм, направляющие линии, золотое сечение, контраст и цветовая гармония, которые являются ключевыми элементами в создании сильной и выразительной композиции. Статья также содержит практические советы для фотографов на всех уровнях мастерства, желающих улучшить свои навыки в области композиции, и подчеркивает важность творческого подхода и экспериментирования в фотографии.

Ключевые слова: фотографическая композиция, композиционные свойства, композиционные средства, визуальное воздействие, баланс, ритм, направляющие линии, золотое сечение, контраст, цветовая гармония, эстетическое совершенство, творческий подход, практические советы, развитие личного стиля, визуальный язык.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к фотографии как искусству и средству выражения в современном мире. В эпоху цифровых технологий, когда доступ к фотографическому оборудованию и инструментам обработки изображений становится всё более доступным, возникает необходимость в глубоком понимании основ и принципов создания визуально привлекательных и эмоционально насыщенных изображений. Знание композиционных законов и умение их применять позволяют фотографам не просто фиксировать моменты, но и передавать глубокие идеи и чувства, делая свои работы искусством.

Кроме того, развитие социальных сетей и платформ для обмена фотографиями способствует увеличению количества людей, стремящихся делиться своим творчеством с широкой

аудиторией. Это подчеркивает важность владения навыками композиции для создания выразительных и запоминающихся снимков, которые могут выделиться среди множества других.

Таким образом, изучение композиционных свойств и средств является актуальным не только для профессиональных фотографов, но и для любителей, желающих повысить качество своих фотографий. В контексте непрерывно растущего потока визуальной информации способность создавать сильные и эмоционально вовлекающие изображения становится ключевым навыком, который может служить средством самовыражения и коммуникации в современном мире.

Цель исследования

Исследование имеет цель обогатить теоретическое и практическое понимание композиции в фотографии среди читателей. Кроме того, исследование стремится осветить, как

правильное применение композиционных элементов, включая баланс, ритм, контраст и золотое сечение, может повысить эстетическую ценность и эмоциональное воздействие фотографических работ.

Через предоставление теоретических знаний, практических советов и анализа выдающихся примеров, исследование намерено не только усовершенствовать технические умения читателей, но и вдохновить на творческий подход и экспериментирование в поисках уникального визуального языка. Основываясь на обучении, развитии навыков, вдохновении и формировании личного стиля, исследование направлено на то, чтобы помочь фотографам всех уровней мастерства выделиться в современном мире фотографии.

Материалы и методы исследования

В исследовании основное внимание уделяется глубокому анализу и пониманию того, как различные композиционные элементы влияют на восприятие и эстетическую ценность фотографий. Для достижения этой цели используется разнообразный набор материалов и методик. Среди материалов – детальный анализ выдающихся фотографических работ, которые служат примерами эффективного использования композиционных принципов, обширный литературный обзор по теории композиции и серия собственных фотографических экспериментов для демонстрации применения композиционных техник.

Методология включает в себя компаративный анализ различных фотографий для выявления влияния композиционных решений. Такой комплексный подход не только способствует научной обоснованности исследования, но и предоставляет читателям практические знания и навыки, которые они могут применять в своей фотографической практике, обогащая тем самым свой творческий процесс и вкладывая в свои работы глубину и эмоциональность.

Вот несколько ученых, которые внесли значительный вклад в данное направление: А.Р. Дегтярев, Л.П. Дыко, А.В. Левкина, Н.Д. Панфилов, А.А. Фомин и другие.

Результаты исследования

Фотография является уникальным искусством, которое позволяет зафиксировать момент, эмоции и рассказать истории, превосходящие границы языка и культуры. Основой для передачи глубоких эмоциональных посланий и создания визуально притягательных работ

является композиция – тщательно продуманная организация элементов внутри кадра.

В мире, где каждый день создаются миллионы фотографий, искусство композиции выделяет те работы, которые способны запечатлеть внимание и вызвать глубокие чувства. Композиция в фотографии – это не просто расстановка объектов по кадру; это сложный процесс, включающий в себя игру с балансом, контрастом, гармонией и ритмом, который позволяет фотографу направлять взгляд зрителя и подчеркивать ключевые аспекты сюжета. Понимание и применение композиционных принципов становятся мощным инструментом в руках фотографа, позволяя трансформировать обычное в исключительное.

Современный фотограф сталкивается с необходимостью не только технически правильно зафиксировать сцену, но и передать свой уникальный взгляд на мир, выразить индивидуальное видение и эмоции. В этом контексте композиция выступает как язык визуальной поэзии, где каждый элемент кадра играет роль слова, вместе создавая глубокий и запоминающийся образ. Рассмотрение композиционных свойств и средств, таких как правило третей, золотое сечение, использование цвета и света, направляющих линий и форм, открывает перед фотографами безграничные возможности для экспериментов и самовыражения.

Теоретические основы композиции в фотографии уходят корнями в глубину веков, когда художники и архитекторы Ренессанса искали гармонию и совершенство в пропорциях и формах. Эти исследования заложили основу для принципов, которые сегодня используются в фотографии, чтобы создавать сбалансированные, привлекательные и эмоционально насыщенные изображения.

Композиция в фотографии охватывает гораздо больше, чем просто расположение объектов в кадре. Она включает в себя взаимодействие между светом, тенью, цветом, формой и пространством, чтобы создать изображение, которое захватывает и удерживает внимание зрителя, вызывая у него эмоции и создавая глубокий смысловой контекст. Каждый элемент в кадре служит определенной цели и вносит свой вклад в общее впечатление от фотографии.

Цвет, свет и тени играют важную роль в создании атмосферы и передаче глубины в фотографии, действуя на подсознательном уровне и вызывая у зрителя определенные эмоции и

ассоциации. Эти элементы вместе формируют визуальный язык, который фотограф может использовать для усиления выразительности изображения и передачи своего творческого замысла. Цвет – это мощный инструмент в руках фотографа, способный рассказывать

истории, создавать настроение и вызывать эмоции [1, с. 64]. Каждый цвет имеет свою символику и ассоциативные свойства, которые могут значительно различаться в зависимости от культурных и индивидуальных особенностей восприятия (таблица 1).

Таблица 1

Влияние цвета на восприятие в фотографии

Тип цвета	Примеры	Ассоциации
Теплые цвета	Красный, оранжевый, желтый	Энергия, страсть, тепло, свет. Динамичность, живость, уют и комфорт.
Холодные цвета	Синий, зеленый, фиолетовый	Спокойствие, раздумья, прохлада, дистанция. Миролюбие или меланхолия.
Насыщенность и яркость	–	Яркие, насыщенные цвета привлекают внимание и могут выделить ключевые элементы. Бледные и нейтральные оттенки создают ощущение спокойствия и отстраненности.

Свет и тени – это две стороны одной медали, определяющие форму, объем, текстуру и глубину объектов в кадре. Игра света и тени

позволяет создавать разнообразные эффекты и настроения, от мягкой романтики до драматической напряженности (таблица 2).

Таблица 2

Аспекты света и тени в фотографии

Аспект	Описание
Направление света	Определяет, как объекты будут выглядеть в кадре, влияя на тени и текстуру. Боковой свет подчеркивает форму, контровой создает силуэты.
Качество света	Мягкий рассеянный свет придает нежность и спокойствие, жесткий прямой свет выделяет детали и добавляет реализм.
Игра теней	Тени добавляют глубины и объема, могут выделить или скрыть детали. Игра теней управляет вниманием зрителя.

В фотографии правило третей – это один из фундаментальных композиционных принципов, призванный улучшить визуальную привлекательность изображений и сделать их более гармоничными для восприятия зрителя. Суть правила заключается в мысленном

разделении кадра на девять равных частей с помощью двух горизонтальных и двух вертикальных линий, образующих сетку. Эта сетка помогает фотографу ориентироваться при размещении ключевых элементов сцены (рис. 1).

Рис. 1. Сетка по правилу третей

Размещение объектов. По правилу третей важные объекты и точки интереса в композиции следует располагать на пересечениях линий или вдоль них. Такое расположение считается более естественным для взгляда зрителя и способствует созданию динамичного и захватывающего изображения.

Баланс в кадре. Правило третей помогает достичь баланса в кадре, избегая перегруженности одной его части за счет другой. Равномерное распределение визуального веса элементов создает ощущение стабильности и гармонии.

Горизонт и перспектива. В ландшафтной фотографии линии горизонта часто размещают

в соответствии с линиями правила третей, что позволяет уравновесить небо и землю в кадре. Это придает сцене глубину и помогает выделить основные элементы ландшафта [2, с. 28].

Преимущества правила третей:

1. Улучшение композиции. Применение правила третей способствует созданию более сбалансированных и эстетически приятных изображений.

2. Гибкость. Несмотря на свою кажущуюся строгость, правило третей предлагает достаточно гибкости для творчества, позволяя фотографу экспериментировать с размещением объектов в кадре.

3. Внимание к деталям. Сосредоточение на правиле третей заставляет фотографа более внимательно относиться к деталям композиции, что ведет к более продуманным и интересным снимкам.

Когда нарушать правило третей. Хотя правило третей является мощным инструментом в фотографии, важно помнить, что это не абсолютное требование, а скорее рекомендация. В

определенных ситуациях нарушение этого правила может привести к созданию уникальных и выразительных изображений, особенно когда фотограф стремится подчеркнуть симметрию, минимализм или экспериментирует с абстракцией.

Золотое сечение – это математическое соотношение, которое часто встречается в природе и искусстве и считается эстетически приятным для глаза. В фотографии, как и в живописи, архитектуре и других видах искусства, золотое сечение может использоваться для улучшения композиционной привлекательности изображений.

Золотое сечение в фотографии часто представляют в виде спирали, схожей с раковиной наутилуса, или в виде серии прямоугольников, размеры которых соответствуют определенной последовательности. Для применения этого принципа фотограф может разместить ключевые элементы изображения вдоль линии спирали или в точках, где линии пропорций пересекаются (рис. 2).

Рис. 2. Золотое сечение

Золотое сечение предполагает, что композиционно важные элементы изображения расположены не слишком близко к краям и не слишком близко к центру. Это создает ощущение естественности и гармонии, ведь глаз зрителя инстинктивно ищет баланс и пропорцию в просматриваемых объектах.

Золотое сечение используется в искусстве на протяжении веков. От античных храмов до картин Ренессанса, от фотографий до современного дизайна – принцип золотого сечения применяется для создания равновесия и эстетической целостности. В современных камерах и графических редакторах часто есть инструменты, помогающие визуализировать золотое сечение при компоновке кадра. Это может быть особенно полезным для начинающих фотографов, которые хотят улучшить композицию своих изображений, а также для профессионалов, ищущих способы освежить свой

творческий взгляд. Несмотря на популярность, применение золотого сечения – это не жесткое правило, и многие известные фотографии созданы с отклонениями от него. Экспериментирование с композицией и нарушение установленных правил может привести к уникальным и запоминающимся снимкам [3, с. 129].

Баланс и ритм являются важными компонентами композиции в фотографии, помогающими создать удовлетворительное визуальное впечатление и эстетическую целостность снимка.

Баланс в фотографии – это уравновешивание элементов в кадре таким образом, чтобы ни одна часть изображения не казалась перегруженной по сравнению с другой. Это достигается путем распределения визуального веса элементов, который может быть, как физическим (размер и количество объектов), так и воспринимаемым (цвет, яркость и контраст).

Симметричный баланс достигается путем размещения элементов композиции равномерно относительно центра кадра, как в зеркальном отражении. Это часто используется в архитектурной фотографии и портретах, создавая ощущение порядка и стабильности.

Асимметричный баланс включает в себя размещение различных элементов таким образом, чтобы они уравновешивали друг друга без зеркальной симметрии. Например, большой объект с одной стороны может быть уравновешен несколькими меньшими объектами с другой.

Ритм в фотографии – это использование повторения для создания чувства движения и динамики в изображении. Ритм может быть создан через последовательное размещение схожих элементов, как например, ряд деревьев или окон. Повторение может создать ритмическую структуру, которая привлекает глаз и ведет его через композицию. Это придает изображению чувство порядка и предсказуемости. Ритм и баланс взаимодействуют в фотографии, чтобы создать динамичные, но в то же время сбалансированные изображения, которые удерживают внимание зрителя и делают визуальный опыт более приятным и цельным [4, с. 12].

Направляющие линии и контраст являются двумя существенными инструментами в фотографии, которые используются для организации пространства в кадре, управления вниманием зрителя и придания изображениям большей выразительности.

Направляющие линии – это линии в композиции фотографии, которые ведут взгляд зрителя по изображению. Они могут быть прямыми, изогнутыми, зигзагообразными или даже состоять из ряда точек. Эти линии служат путеводителями по фотографии, направляя взгляд от одного объекта к другому и создавая ощущение движения и глубины. Виды направляющих линий:

- горизонтальные линии часто ассоциируются с покоем и стабильностью, например, линия горизонта;
- вертикальные линии могут представлять силу и рост, как высокие деревья или здания;
- диагональные линии добавляют динамику и напряжение, они могут вести взгляд к главному объекту или в точку ухода;

- изогнутые линии, такие как извилистые реки или пути, добавляют изящества и мягкости композиции, удерживая интерес зрителя.

Использование направляющих линий требует продуманного подхода, чтобы они гармонично вписывались в композицию и не отвлекали от основного сюжета фотографии.

Контраст в фотографии используется для подчеркивания различий между элементами кадра, что позволяет выделить ключевые объекты и придать изображению большую выразительность и глубину.

Виды контраста:

1. Тональный контраст создается различием в яркости между светлыми и темными участками изображения.
2. Цветовой контраст основан на противопоставлении цветов, находящихся на противоположных сторонах цветового круга, например, красного и зеленого.
3. Тектурный контраст выделяет различия в структуре и деталях поверхности объектов.
4. Размерный контраст включает в себя сочетание крупных и мелких элементов, которые создают разнообразие и интерес в кадре.

Цвет играет важную роль в композиции, вызывая эмоциональный отклик и подчеркивая настроение изображения. Использование цветовой гармонии помогает создать визуально привлекательные и сбалансированные изображения.

Для практического освоения композиционных принципов фотографам рекомендуется экспериментировать с различными техниками и наблюдать за их влиянием на восприятие изображения. Создание собственных фотографических проектов с целью тестирования различных композиционных подходов позволит не только улучшить технические навыки, но и развить творческий взгляд [5, с. 92].

Выводы

В цифровую эпоху семейные фотографии играют особенно важную роль как средство передачи культурных и эмоциональных ценностей, а также как инструмент укрепления семейных связей. Изменения, происходящие в способах взаимодействия с этими изображениями, включая их деление через социальные сети и облачные сервисы, создают как новые возможности, так и вызовы.

Цифровые технологии открывают двери культурного обмена и создают мосты между разными культурами и поколениями. Они

позволяют нам узнавать и ценить многообразие мировых традиций, делая семейные воспоминания доступными для широкой аудитории. Однако с этим приходят и риски, такие как утрата личной привязанности и приватности. Публичное размещение семейных фотографий может привести к ослаблению чувства уникальности и интимности этих моментов.

Проблемы приватности и подлинности также становятся все более актуальными в цифровую эпоху. Необходимость защиты личных данных и подлинности воспоминаний требует от нас более осознанного подхода к управлению цифровым наследием.

В целом, несмотря на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в цифровую эпоху, семейные фотографии остаются мощным инструментом передачи культурных и эмоциональных ценностей. Находить баланс между доступностью и сохранением приватности, а также между цифровым и личным пространством, становится важной задачей для сохранения ценности семейных воспоминаний в наше время.

Литература

1. Адамчик М.В. Дизайн и основы композиции в дизайнерском творчестве и фотографии. – Минск: Харвест, 2020. – 192 с.
2. Деревя Р.М., Бостанов М.С. Проектно-графический метод формообразования в обучении художественной графики в ВУЗе // Мир науки, культуры, образования. – 2021. – № 5(90). – С. 27-29.
3. Лавринова Н.Н. Фотография в современном культурном пространстве // Colloquium-journal. – 2019. – № 22(46). – С. 125-138.
4. Фотокомпозиция: метод, указания / сост. М.Е. Карагодина. – Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2017. – 37 с.
5. Хвастунов А.В. Фотографический метод изучения композиции / А.В. Хвастунов, Т.В. Данченко, Н.О. Немаева // Вестник евразийской науки. – 2022. – Т. 14. – № 3. – С. 89-94.

KRASOVITSKAIA Anna Ivanovna

Photographer-teacher, IP Krasovitskaya Anna Ivanovna,
Russia, Moscow

COMPOSITIONAL PROPERTIES AND MEANS OF PHOTOGRAPHIC COMPOSITION

Abstract. *The article provides an in-depth analysis of the compositional properties and the means used in photographic composition. The influence of compositional principles on the perception of a photographic image is investigated, and various techniques and methods that photographers use to achieve aesthetic perfection and depth of meaning in their works are considered. Special attention is paid to aspects such as balance, rhythm, guiding lines, golden ratio, contrast and color harmony, which are key elements in creating a strong and expressive composition. The article also contains practical tips for photographers at all skill levels who want to improve their composition skills and highlights the importance of creativity and experimentation in photography.*

Keywords: *photographic composition, compositional properties, compositional means, visual impact, balance, rhythm, guiding lines, golden ratio, contrast, color harmony, aesthetic perfection, creativity, practical advice, personal style development, visual language.*